

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY MAMLAKATLAR HAMKORLIGINING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARI

Mirzayev Gulom Rizoqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kafedra boshlig‘i
o‘rinbosari, tarix fanlari doktori, dotsent, mayor

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlar bilan hamkorligi konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari haqida so‘z yuritiladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining Yangilangan Konstitutsiya asosida tashqi siyosati huquqiy asosining shakllanish jarayoni va unda Konstitutsiyaning tutgan o‘rni tahlil etilgan. Konstitutsiya asosida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ishlab chiqilishi, O‘zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlovchi shartnoma va bitimlarni imzolanishining huquqiy ahamiyati izohlab berilgan. Davlatlararo hamkorlikka ta’sir ko‘rsatuvchi hujjatlarning normativ-huquqiy jihatlari tahlil etilgan va huquqiy asosini mustahkamlashga doir takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi, konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari, xorijiy mamlakatlar, Konstitutsiya, tashqi siyosiy faoliyat, konsepsiya, strategik, shartnoma, bitim, normativ-huquqiy, ratifikatsiya, hamkorlik, qonun.

Yangilangan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining muqaddimasida keltirilishicha, xalqaro huquqning umume’tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda, O‘zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo qo‘shni davlatlar bilan do‘stona munosabatlarini hamkorlik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib ushbu Konstitutsiyani qabul qildi va e’lon qildi [1., 4.].

Yangilangan Konstitutsiya qabul qilingan dastlabki kunlardan oq Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatiga oid barcha hujjatlar qaytadan ko‘rib chiqila boshlandi. Assoiy Qomus asosida “2023 yil 11 sentyabrda PF№158-son “O‘zbekiston–2030” strategiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjatning 90-100 maqsadlari bevosita O‘zbekistonning tashqi siyosati va xorijiy malakatlar bilan do‘stlik aloqlalarini rivojlantirish va mustahkamlash masalalariga bag‘ishlangan [3.]. Unda tashqi siyosat tamoyillarini ishlab chiqish va xorijiy mamlakatlar bilan teng huquqli hamkorlikni yo‘lga qo‘yishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini yaratishga alohida e’tibor qaratila boshlandi.

Mamlakatning jahon hamjamiyatida munosib o‘rin egallashi, barcha mamlakatlar bilan teng huquqli siyosiy, iqtisodiy, madaniy-gumanitar va hamkorlikning boshqa sohalari bo‘yicha hamkorlik o‘rnatishi hamda izchil

rivojlantirishi bevosita konstitutsiyaviy-huquqiy asoslariga tayanishi Konstitutsiya bilan mustahkamlab qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston xalqiga O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 31 yillik bayrami munosabati bilan yo‘llagan tabrigida ta’kidaganidek, “Hech shubhasiz, tom ma’noda xalqchil qomus bo‘lgan Asosiy qonunimiz Yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlarimiz ortga qaytmasligining mustahkam huquqiy kafolati bo‘lib xizmat qiladi [7.]. Boisi, Bosh qomusimiz mamlakat ichki va tashqi siyosatida amalga oshirilgan islohotlar va qo‘lga kiritilgan yutuqlar poydevoridir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tom ma’noda mamlakat tashqi siyosatini belgilab olish va xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yishda yangi davrni boshlab berdi.

Ta’kidlash joizki, Yangilangan Konstitutsiya avvalgi yillarda qabul qilingan Konstitutsiya va qonunlaridan farqli o‘laroq, demokratik yo‘l bilan tayyorlangan bo‘lib, unda ming yillar mobaynida hayot sinovidan o‘tgan umuminsoniy qadriyatlar o‘z aksini topganligi hamda rivojlangan mamlakatlar huquqiy tajribalarini yutuqli jihatlarini o‘z ichiga olganligi bilan jahonda o‘zining munosib o‘rniga ega, deyish mumkin. Chunki, “davlatchiligiiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek, jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma’naviy merosiga tayanilagan”ligini alohida ta’kidlash joiz [1., 3-4.].

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlatimiz tashqi siyosatini belgilab berilar ekan, xususan, 17-18-moddalarida O‘zbekiston Respublikasini xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli sub’ekti sifatida e’tirof etib, Respublika davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovonligi va xavfsizligini ta’minlash maqsadida tashqi siyosat olib borishi ko‘rsatib o‘tilgan [1., 11-12.]. Xususan, 17-moddasida, “O‘zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume’tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanadi” [1., 12]. Konstitutsiyaning mazkur moddasi bilan mustahkamlab qo‘yilgan tashqi siyosat masalasi va boshqa bandlarida aks etgan milliy mustaqilligimiz va rivojlanish yo‘limizni mustahkamlashga xizmat qiluvchi o‘zaro hamkorlikka doir qoidalar tom ma’noda mamlakat tashqi siyosatining konseptual asosini tashkil etadi.

O‘zbekistonning tashqi siyosati izchil rivojlanib borishi, xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikning huquqiy faoliyatiga ko‘maklashuvchi bir qator hujjatlar qabul qilinishida Konstitutsiya muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, “O‘zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo‘stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin [1., 12.].

Yangilangan Konstitutsiya asosida ishlab chiqilgan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining “Xavfsiz va tinchliksevar davlat” tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish deb nomlangan beshinchi ustuvor yo‘nalishi 90-100-maqsadlarni o‘z ichiga olgan. Jumladan, 90- maqsadda Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatini xalq va davlatning manfaatlaridan kelib chiqqan holda izchil amalga oshirish masalasiga e‘tibor qaratilgan [3.].

Ta’kidlash joizki, 2023-yildan boshlab, yangilangan Konstitutsiya asosida O‘zbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlar bilan hamkorligiga doir qator hujjatlar qabul qilinganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri Markaziy Osiyo davlatlari – Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan hamkorlik, do‘stlik aloqalarini mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratildi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, O‘zbekistonning ushbu siyosat bugungi kunda ham izchil rivojlantirilib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “O‘zbekiston o‘zaro muloqot, amaliy hamkorlik va yaxshi qo‘shnichilikni mustahkamlashning qat’iy tarafdoridir. Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hech istisnosiz barcha masalalar bo‘yicha oqilona murosa asosida hamkorlik qilishga tayyormiz” [2.].

Jumladan, 2024-yil 18-aprelda Oliy darajadagi muzokaralar yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Ittifoqchilik munosabatlari to‘g‘risidagi shartnomani imzoladilar.

Bundan tashqari, davlat rahbarlari huzurida ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi bo‘lib o‘tdi. Umumiy hisobda, tashrif davomida O‘zbekiston bilan Tojikiston o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikning deyarli barcha yo‘nalishlarini qamrab oluvchi 28 ta hujjat, jumladan:

- Sanoat sohasida hamkorlik to‘g‘risida bitim;
- Sanoat mulkini muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida bitim;
- Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni attestatsiyadan o‘tkazish sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida bitim;
- Fanlar akademiyalari o‘rtasidagi ilmiy hamkorlik to‘g‘risida bitim;

– Davlat chegarasi orqali o‘tkazish punktlari, xalqaro avtomobil va aviatsiya qatnovlari to‘g‘risidagi bitimlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida bayonnoma;

– Veterinariya va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasida hamkorlik to‘g‘risida bayonnoma;

– Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish idoralari o‘rtasidagi hamkorlik to‘g‘risida bayonnoma;

– Madaniyat va turizm sohasidagi hamkorlik, agrosanoat majmuidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo‘yicha “yo‘l xarita”lari;

– Andijon, Namangan, Sirdaryo, Farg‘ona, Xorazm viloyatlari va So‘g‘d viloyati, Qashqadaryo viloyati va Xatlon viloyati o‘rtasida hamkorlik to‘g‘risida bitimlar va 2024-2026-yillarga mo‘ljallangan “yo‘l xarita”lari hamda boshqa hujjatlar imzolandi [4.].

O‘zbekiston va Turkmanistonning istiqlol davridagi yangicha munosabatlarining huquqiy asosini mustahkamlash bo‘yicha bir qator hujjatlar bevosita O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida qabul qilingan.

2025-yil 16-17-noyabr kunlari Turkmaniston davlati tashrifi davomida ham bir qator hujjatlar imzolanganligini ko‘rish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov Samarali muzokaralar yakunida Qo‘shma bayonot imzoladilar.

Bundan tashqari, davlat rahbarlari huzurida quyidagi ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi bo‘lib o‘tdi:

– O‘zbekiston — Turkmaniston chegaraoldi savdo zonasi faoliyati to‘g‘risidagi shartnoma;

– Sog‘liqni saqlash va tibbiyot fani sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi bitim;

– Qishloq xo‘jaligi sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish to‘g‘risidagi bitim;

– Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish sohasida hamkorlik to‘g‘risidagi hukumatlararo bitimga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risidagi bayonnoma;

– Xalqaro avtomobilda yo‘lovchi va yuk tashish to‘g‘risidagi hukumatlararo bitimga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risidagi bayonnoma;

– Adliya vazirliklari o‘rtasida 2026-2027-yillarga mo‘ljallangan hamkorlik dasturi;

– Madaniyat sohasida 2026-2027-yillarga mo‘ljallangan hamkorlik dasturi;

– Neft mahsulotlari va suyuq kimyoviy yuklarni tashish uchun temir yo‘l vagonlarini yetkazib berish sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi memorandum;

- Biologik xavfsizlikni ta’minlash masalalari bo‘yicha o‘zaro anglashuv memorandum;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti hamda Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligining Xalqaro munosabatlar instituti o‘rtasida O‘zbekiston – Turkmaniston ekspertlar kengashini tuzish to‘g‘risidagi memorandum;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Qonunchilik va huquqiy siyosat instituti hamda Turkmaniston Davlat, huquq va demokratiya instituti o‘rtasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi memorandum;
- O‘rmon xo‘jaligi sohasida 2026-2030-yillarga mo‘ljallangan hamkorlik bo‘yicha “yo‘l xaritasi”;
- Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari hokimliklari bilan Lebap viloyati hokimligi, Toshkent viloyati hokimligi bilan Axal viloyati hokimligi hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi bilan Toshhovuz viloyati hokimligi o‘rtasida savdoiqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniygumanitar sohalardagi hamkorlik to‘g‘risidagi bitimlar [6.].

Darhaqiqat, O‘zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligi konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarining bugungi holatini tahlil etar ekanmiz, Prezident Shavkat Mirziyoyevning hukumat tepasiga kelishi mintaqa davlatlari hamkorligini yangi bosqichga ko‘tarish uchun asos vazifasini o‘tamoqda.

Shu bois, tarix fani oldida turgan konseptual yondashuvdan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan teng huquqli hamkorlik aloqalariga doir masalalarni ilmiy jihatdan tadqiq va tahlil etish jarayoniga bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralar ekan, bu borada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va ushbu hujjat asosida qabul qilingan hujjatlar huquqiy poydevor vazifasini o‘taydi.

Dunyoda globallasuv jarayoni sodir bo‘layotgan bir sharoitda Markaziy Osiyo mamlakatlarining o‘z mustaqilligini mustahkamlash sari intilib, jahon hamjamiyatida munosib o‘rnini egallashga intilar ekan, mazkur davlatlarning hamkorlikka doir normativ-huquqiy hujjatlari mintaqada iqtisodiy taraqqiyotni, siyosiy barqarorlikni va madaniy-gumanitar hamkorlikning ravnaq topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasining 92-maqsadida esa an’anaviy sheriklar bilan o‘zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirish, xalqaro hamkorlik geografiyasini kengaytirish, global ishlab chiqarish va yetkazib berish zanjirlariga qo‘shilish masalalari o‘z ifodasini topgan [3.].

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2025 yilning 4-6-noyabr kunlari AQShga amalga oshirgan amaliy tashrifi ikki davlat o‘rtasida strategik sheriklik aloqalarini izchil rivojlanib borayotganligidan dalolat beradi. Xususan, O‘zbekiston

yetakchisining sa’yi harakatlari bilan ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan yangi mazmun kasb etib, hamkorlikning turli jabhalari – siyosat va xavfsizlik, iqtisodiyot, ilm-fan, ta’lim va madaniyatga doir muhim sohalarni o‘z ichiga oldi. O‘z navbatida, AQSh O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan qator islohotlarni jumladan, demokratlashtirish, inson huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sohasidagi muvaffaqiyatlarini yuksak darajada e’tirof etganligini ko‘rish mumkin. Shuningdek, Vashington O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a’zo bo‘lishini qo‘llab quvvatlagani mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga bo‘lgan ishonch va e’tirofning yorqin namunasidir.

Mazkur tashrifda AQShning yetakchi kompaniyalari, investitsiya fondlari va moliyaviy institutlari rahbarlari bilan o‘tkazilgan davra suhbatlari natijasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va AQSh savdo vaziri Xovard Latnik ishtirokida ikki tomonlama bitimlarni almashish marosimi bo‘ldi.

Xususan, quyidagi hujjatlar imzolangan:

- Geologiya vazirligi va “Denali Exploration group” kompaniyasi o‘rtasida nodir yer elementlarini ishlab chiqarish bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida bitim;

- O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi hamda “Re Element Technologies” kompaniyasi o‘rtasida nodir metallar sohasida loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida bitim;

- Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda “Flowserve” kompaniyasi o‘rtasida nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida bitim;

- Qishloq xo‘jaligi vazirligi va “Valmont Industries Inc” kompaniyasi o‘rtasida suvni tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni joriy etish to‘g‘risida bitim;

- Raqamli texnologiyalar vazirligi va “Palo Alto Networks” kompaniyasi o‘rtasida sun’iy intellekt sohasidagi hamkorlikni kengaytirish to‘g‘risida bitim;

- “Uzairways” va “Boeing” kompaniyalari o‘rtasida samolyotlarni yetkazib berish bo‘yicha shartnoma;

- “Datacrop” va “Luis Dreyfus Company” kompaniyalari o‘rtasida soya dukkaklari va shrot yetkazib berish bo‘yicha shartnoma;

- “O‘zsanoateksport” va “Cargill” kompaniyasi o‘rtasida paxta yetkazib berish bo‘yicha shartnoma [5.].

Darhaqiqat, ushbu hujjatlar O‘zbekistonning AQSh uchun ishonchli hamkori va strategik sherigi ekanligini yana bir bor namoyon etdi hamda amaliy jihatdan tasdiqlab berdi.

Bu esa, shubhasiz, “Yangi O‘zbekiston” strategiyasini hayotga tatbiq etishning dolzarbligini belgilab beradi va o‘z vaqtida erishilgan ikki va ko‘p tomonlama kelishuvlar qit’alararo hamkorlikning ravnaq topishida yangi davrni boshlab beradi.

Muxtasar qilib aytganda, davlatimizning xorijiy mamlakatlar bilan hamkorligi huquqiy asoslarining Yangilangan Konstitutsiya tomonidan tartibga solinib turilishi xorijiy mamlakatlar bilan do‘stona aloqalarni mustahkamlash hamda davlatlararo hamkorlikni rivojlantirishda muhim hissa qo‘shmoqda.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – B.4.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. // Xalq so‘zi, 2017 yil 20 sentyabr.
3. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
6. “O‘zbekiston–2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenining 2023 yil 11 sentyabrda PF№158-son farmoni. // Xalq so‘zi. 2023 yil 12 sentyabr soni.
7. Yangi O‘zbekiston gazetasi. 2024-yil 19-aprel.
8. Yangi O‘zbekiston gazetasi. 2025-yil 7-noyabr.
9. Yangi O‘zbekiston gazetasi. 2025-yil 18-noyabr.
10. <https://president.uz/uz/lists/view/6917>